

Συμμετοχικές Προσεγγίσεις για την Επιμέλεια και Μετα-Παραγωγή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Πολυξένη Μάντζου

*Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης*

Ξενοφών Μπήτσικας

*Σχολή Καλών Τεχνών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων*

Αναστάσιος Φλώρος

*Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης*

Ηλίας Κασμερίδης

*Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων*

Περίληψη

Η εισήγηση πραγματεύεται το ζήτημα των αλλαγών που υφίσταται η επιμελητική πρακτική ως απόρροια της εξέλιξης των ψηφιακών τεχνολογιών και την εφαρμογή αυτών σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου.

Η ψηφιακή πραγματικότητα μετασχηματίζει όλες σχεδόν τις πτυχές της σύγχρονης ζωής, οδηγώντας σε δραστικές αλλαγές τον τρόπο με τον οποίο η πολιτισμική κληρονομιά, καταγράφεται, αναλύεται, ανανεώνεται, δημιουργείται κι εκτίθεται. Στο πλαίσιο αυτό, η θέση του επιμελητή, έρχεται αντιμέτωπη με περίπλοκα ζητήματα που αφορούν στην ασαφή ταυτότητα και τον υβριδικό του ρόλο στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Στο επίκεντρο αυτών των ζητημάτων είναι η και η αλλαγή που συντελείται στην άλλη πλευρά, στο «κοινό» που πλέον διεκδικεί την ενεργή συμμετοχή του στη συν-δημιουργία και από κοινού ιδιοκτησία του περιεχομένου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο ενός πολιτισμού ρευστής επιμέλειας που εκδημοκρατίζει, διεγείρει, ή ενθαρρύνει νέες μορφές δημιουργικού διαλόγου με το κοινό.

Οι προοπτικές αυτές επαναπροσδιορίζουν την επιμέλεια, η οποία μετατρέπεται σε μια ροϊκή, συμμετοχική, δυναμική δραστηριότητα που εμπλέκει, χωρίς να διαχωρίζει ή να διακρίνει, καλλιτέχνες, επιμελητές και κοινό. Πλέον το κοινό δεν αποτελεί παθητικό δέκτη, αλλά ενεργό παράγοντα συνδιαμόρφωσης της μουσειακής εμπειρίας, με ισότιμη συμμετοχή στη δημιουργία, ερμηνεία και μεταπαραγωγή του ίδιου του περιεχομένου. Με τη χρήση των ψηφιακών μέσων, τα πολιτισμικά ιδρύματα μετατρέπονται σε ανοικτή πλατφόρμα πειραματισμού, στην οποία ο κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί προσωποποιημένες εμπειρίες και να σχηματίζει προσωπικές αφηγήσεις και συσχετίσεις, σε ένα επαυξημένο ψηφιακά χωροχρονικό πλαίσιο.

Η εισήγηση παρουσιάζει την εμπειρία από τη συμμετοχική «συνεπιμέλεια» του ανοικτού Μουσείου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Greece-Italy “PALIMPSEST” και συγκεκριμένα του «Booth». Το «Booth» αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο συνδεδεμένο με την εφαρμογή (app) του PALIMPSEST, που επιτρέπει την αυτόματη παραγωγή video σχετικού με ιστορίες από το παρελθόν που καταγράφει το ίδιο το κοινό. Μέσα από μία σειρά ερωταπαντήσεων, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δουν τις προφορικές τους ιστορίες να οπτικοποιούνται και να μετατρέπονται σε μικρά video animation, αποκτώντας νέα ζωή μέσω της καλλιτεχνικής ερμηνείας και των ψηφιακών μέσων.

Μέσα από τη θεωρητική προσέγγιση και την ανάλυση του παραδείγματος, σκοπός είναι η άντληση συμπερασμάτων ως προς τους τρόπους με τους οποίους οι επιμελητές μπορούν να συμπεριλάβουν τη νέα πραγματικότητα της ψηφιακής εποχής, υιοθετώντας εναλλακτικές επιμελητικές πρακτικές που οδηγούν σε καινοτόμες πολιτιστικές εμπειρίες.

Λέξεις κλειδιά:

Μουσείο, επιμέλεια, μετα-παραγωγή, ψηφιακές τεχνολογίες

1. Εισαγωγή

Η εργασία επιχειρεί μία προσέγγιση των αλλαγών και μεταλλάξεων που υφίσταται η επιμελητική πρακτική ως αποτέλεσμα της ραγδαίας εξέλιξης και των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, και την εφαρμογή αυτών σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου. Καθώς η νέα ψηφιακή συνθήκη τροποποιεί και μετασχηματίζει τη σύγχρονη ζωή, ο τρόπος με τον οποίο η πολιτιστική κληρονομιά καταγράφεται, αναλύεται, ανανεώνεται, δημιουργείται κι εκτίθεται δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος. Ως απόρροια αυτής της αλλαγής παραδείγματος, οι παραδοσιακές διχοτομήσεις ως προς τη θέση του επιμελητή και του «κοινού», έρχονται αντιμέτωπες με περίπλοκα ζητήματα που αφορούν στην ασαφή ταυτότητα και τον υβριδικό τους ρόλο στο νέο ψηφιακό περιβάλλον (Schorch, McCarthy, 2019).

Επίκεντρο αυτών των ζητημάτων είναι η αλλαγή που συντελείται στον τρόπο με τον οποίο το κοινό πλέον διεκδικεί την ενεργή συμμετοχή του στη συν-δημιουργία και από κοινού ιδιοκτησία του περιεχομένου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο ενός πολιτισμού ρευστής επιμέλειας που εκδημοκρατίζει, διεγείρει, ή ενθαρρύνει νέες μορφές δημιουργικού διαλόγου με το κοινό (Jeffery, 2015).

Οι προοπτικές αυτές επαναπροσδιορίζουν την επιμέλεια, η οποία μετατρέπεται σε μια ροϊκή, συμμετοχική, δυναμική δραστηριότητα που εμπλέκει, χωρίς να διαχωρίζει ή να διακρίνει, καλλιτέχνες, επιμελητές και κοινό (Martinon, 2013). Πλέον το κοινό δεν αποτελεί παθητικό δέκτη, αλλά ενεργό παράγοντα συνδιαμόρφωσης της μουσειακής εμπειρίας, με ισότιμη συμμετοχή στη δημιουργία, ερμηνεία και μεταπαραγωγή του ίδιου του περιεχομένου. Με τη χρήση των ψηφιακών μέσων, τα πολιτισμικά ιδρύματα μετατρέπονται σε ανοικτή πλατφόρμα πειραματισμού (Grau, 2017), στην οποία ο κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί προσωποποιημένες εμπειρίες και να σχηματίζει προσωπικές αφηγήσεις και συσχετίσεις, σε ένα επαυξημένο ψηφιακά χωροχρονικό πλαίσιο (Mantzou, 2017).

Η εργασία παρουσιάζει την εμπειρία από τη συμμετοχική «συνεπιμέλεια» του ανοικτού Μουσείου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία “PALIMPSEST” και συγκεκριμένα του «Booth», ενός ψηφιακού εργαλείου συνδεδεμένου με την εφαρμογή (app) του PALIMPSEST, που επιτρέπει την αυτόματη παραγωγή video σχετικού με ιστορίες από το παρελθόν που καταγράφει το ίδιο το κοινό.

Η θεωρητική προσέγγιση των εννοιών του μουσείου, της μεταπαραγωγής, επιμέλειας και δημιουργίας περιεχομένου εξυπηρετεί κι εξυπηρετείται από την μελέτη περίπτωσης που ακολουθεί καθώς λειτουργούν συμπληρωματικά και διευκολύνουν την καλύτερη κατανόηση και των δύο, ως εργαλεία συσχέτισης με τον κόσμο και την αντίληψή μας για αυτόν στο παρόν, όπως αυτή διαμορφώνεται σε σχέση και με την αντίληψη του παρελθόντος.

Σκοπός είναι η άντληση συμπερασμάτων ως προς τους τρόπους με τους οποίους οι επιμελητές μπορούν να συμπεριλάβουν τη νέα πραγματικότητα της ψηφιακής εποχής, υιοθετώντας εναλλακτικές επιμελητικές πρακτικές που οδηγούν σε καινοτόμες, και ελκυστικές για το κοινό, πολιτιστικές εμπειρίες.

2. PALIMPSEST

2.1 Τι είναι το PALIMPSEST;

Το PALIMPSEST («Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling») είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το διακρατικό πρόγραμμα «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία», Priority Axis 2 – Integrated Environmental Management και αφορά τις περιοχές της Ηπείρου και της Απουλίας, με εταίρους το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα τη Σχολή Καλών Τεχνών ως επικεφαλής εταίρος, την Περιφέρεια Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο του Μπάρι, την Επαρχία του Λέτσε και συνδεδεμένο εταίρο τον Δήμο Ιωαννιτών.

Το έργο δουλεύει πάνω στην έννοια του παλίμψηστου της πόλης, όπως αυτή διαμορφώνεται στην ψηφιακή εποχή. Πρόθεση είναι να αναβιώσει το παλίμψηστο της πόλης μέσα από την συμπερίληψη ξεχασμένων συμβάντων και ιστοριών που έλαβαν χώρα στον αστικό ιστό. Οι ιστορίες αυτές ανακτώνται ως μέρος μίας προφορικής ιστορίας και παράδοσης και μετασχηματίζονται σε ένα αρχείο ανοικτό κι επεξεργάσιμο και σε ένα μουσείο ανοικτό και άυλο. Το PALIMPSEST οργανώνει μία επιπλέον διαστρωμάτωση στην πόλη, με στόχο να μετουσιώσει την συμβατική εμπειρία του αστικού δημόσιου χώρου σε μια εμπειρία μουσειακή, αφηγηματική, διαδραστική και θεματική ώστε να αναζωογονήσει τη συνθήκη της πόλης.

Το αρχείο δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή σχολείων και διαγενεακής συνεργασίας. Οι μαθητές αναζήτησαν σε άτομα του οικείου περιβάλλοντός τους με τα οποία ηλικιακά απέχουν δύο ή περισσότερες γενιές, ιστορίες και αναμνήσεις που να σχετίζονται με τον αστικό ιστό της πόλης. Τις μετέγραψαν κατευθύνοντας τους αφηγητές στα σημεία ενδιαφέροντος κατά την κρίση τους και στη συνέχεια τις κωδικοποίησαν, τις κατηγοριοποίησαν και τις αρχειοθέτησαν.

Το συλλεγμένο αρχειακό υλικό οργανώθηκε σε μία ψηφιακή εφαρμογή (app) στην οποία μπορεί κανείς να αναζητά με χρήση φίλτρων ιστορίες και συμβάντα από το παρελθόν ή και να προσθέτει ιστορίες ακολουθώντας μία παρόμοια διαδικασία ή τέλος και να προσθέτει σχόλια σε ιστορίες που ήδη υπάρχουν καθώς και να προτείνει συνδέσεις μεταξύ ιστοριών. Το αρχείο αυτό έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός υβριδικού αρχείου, στο οποίο υπάρχουν κάποιοι κανόνες και μία δομή που οργανώνεται εκ των προτέρων και εκ των άνω αλλά παράλληλα υπάρχει μία ανάπτυξη από κάτω προς τα πάνω χωρίς σημαντικούς περιορισμούς και χωρίς προβλεπόμενη εξέλιξη.

Το επόμενο στάδιο του PALIMPSEST, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και σε φάση ολοκλήρωσης, αφορά στη δημιουργία εικαστικών εγκαταστάσεων στον αστικό χώρο της πόλης, οι οποίες μεταφέρουν επιλεγμένες από καλλιτέχνες ιστορίες στην αρχική τους τοποθεσία χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά την υλική κατάσταση της πόλης στο παρόν. Οι εγκαταστάσεις αυτές ενεργοποιούνται από τους επισκέπτες, έχουν διαδραστικό χαρακτήρα και είναι πολυαισθητηρικές, χωρίς εμφανές υλικό αποτύπωμα στον αστικό χώρο.

Το PALIMPSEST προτείνει ένα μουσείο, που δεν συγκεντρώνει σε ένα χώρο ουδέτερο, εσωστρεφή κι αποκομμένο από το άμεσο περιβάλλον του αντικείμενα που αναφέρονται στην ιστορία ή αποπλαισιοποιημένα έργα τέχνης, αλλά αντίθετα ένα μουσείο που κάνει δύσκολη τη διάκριση ανάμεσα στα εκθέματα και το ίδιο το Μουσείο. Η επαναφορά στην επιφάνεια του αστικού ιστού χαμένων, σβησμένων ή ξεχασμένων συμβάντων ή και ιστοριών γίνεται μέσα από μία σειρά από ερμηνευτικές προσεγγίσεις καθιστώντας σαφές ότι δεν επιδιώκεται κάποια μορφή αναπαράστασης ή ακριβούς ιστορικής αναβίωσης αλλά αντίθετα, μία μεταπαραγωγή, στην οποία η διάκριση ανάμεσα σε δημιουργούς και θεατές καθίσταται εκτός από αδύνατη και ανούσια.

Το Μουσείο εισάγεται το ίδιο στον αστικό δημόσιο χώρο επαυξάνοντας τον σε διάφορα επίπεδα καθώς απλώνει το παρελθόν πάνω στο παρόν, εναποθέτει την ψηφιακή άυλη αφήγηση πάνω στο υλικό, αστικό περιβάλλον και μετασχηματίζει με την τέχνη την ανάμνηση συμβάντων και ιστοριών που εγγράφηκαν στον αστικό χώρο ή στη μνήμη του. Η επαύξηση ολοκληρώνεται

με τη συμμετοχή και τη σύμπραξη πολλών στη διαδικασία επιλογής, δημιουργίας και οργάνωσης του Μουσείου, δίνοντάς του έτσι μία οργανική διάσταση. Η απουσία κυρίαρχων επιμελητών κάνει τόσο τους καλλιτέχνες όσο και το κοινό περισσότερο ενεργούς, ως δίκτυο δραστήτων στο οποίο δύσκολα μπορεί κανείς να αναλύσει και να κατανείμει την ευθύνη ή και τα εύσημα για το τελικό αποτέλεσμα.

Το PALIMPSEST προτείνει ένα ανοικτό έργο, ένα Μουσείο προσωποποιημένο και υποκειμενικό με ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται από την ταυτότητα του επισκέπτη, και που δεν ολοκληρώνεται αλλά παραμένει ένα παλίμψηστο σε αναμονή καινούριας πληροφορίας.

2.2 Χαρακτηριστικά του PALIMPSEST

2.2.1 Μουσείο

Στη νέα συνθήκη των ψηφιακών μέσων, ο αυστηρός, εσωστρεφής και ουδέτερος τύπος του Μουσείου υποχωρεί (Marotta, 2021) και η μουσειακή εμπειρία γίνεται ελκυστική αφήνοντας περιθώρια επιλογής και υποκειμενικής ερμηνείας στον επισκέπτη. Η επιβαλλόμενη και μονοδιάστατη μουσειακή εμπειρία αφήνει αδιάφορους τους σύγχρονους επισκέπτες οι οποίοι επιζητούν μία περισσότερο εξατομικευμένη και επαυξημένη σχέση χάρη και στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών αλλά και στην ψηφιοποίηση πολλών εκθεμάτων που δεν εκτίθενται στο χώρο του Μουσείου αλλά είναι προσβάσιμα και συσχετίζονται με εκείνα της έκθεσης. Το Μουσείο επαυξάνεται τόσο χωρικά, όσο και χρονικά καθώς *πριν-κατά τη διάρκεια-μετά* την επίσκεψη, ο επισκέπτης έχει την αίσθηση της συνέχειας χάρη στην συνύπαρξη και σύμπλεξη ψηφιακών και υλικών εκθεμάτων (Mantzou, 2017).

Το PALIMPSEST μετατρέπει το Μουσείο σε ανοικτή βάση, σε μια επικαλυπτόμενη, διεισδυτική δομή χωρίς απόσπαση, απόσταση κι αποσύνδεση, στην οποία ο κάθε επισκέπτης μπορεί αλληλεπιδρώντας να βασιστεί για να δημιουργήσει προσωπικές ερμηνείες, συσχετίσεις, αφηγήσεις σε ένα χωροχρονικό πλαίσιο επαυξημένο ψηφιακά. Ο ανοικτός δημόσιος αστικός χώρος γίνεται το πεδίο δράσης, επαναεισάγοντας το έκθεμα στο αρχικό του πλαίσιο κι όχι αποσπώντας το σε ένα κτίριο, αποκόπτοντας τη συσχέτιση του με το συγκείμενο. Τα εκθέματα και τα αντικείμενα που παρέμεναν ακίνητα σε αναμονή της προσωρινής στάσης και μετωπικής τοποθέτησης του θεατή σύμφωνα με το μουσειολογικό πρόγραμμα, μετατρέπονται σε απρόοπτα συμβάντα, διαδραστικά κι ανταποκρίσιμα, καθιστώντας τον επισκέπτη δράστη κι ενεργοποιητή τους, προσφέροντας του μία μουσειακή εμπειρία βιωματική κι εμπυθιστική (Runnel, Pruulmann-Vengerfeldt, 2014).

2.2.2 Επιμέλεια

Το PALIMPSEST δίνει προτεραιότητα στη συμμετοχικότητα και κεντροθετεί τους κατοίκους ως φορείς της μνήμης και τους επισκέπτες ως ενεργοποιητές της. Διαχειρίζεται τη μνήμη και το παρελθόν ως συνθήκη που συνυπάρχει και αλληλεπιδρά με το παρόν και όχι ως αποστειρωμένη και αποσπασμένη, αυτόνομη πραγματικότητα.

Οι δράστες του παρόντος συν-διαμορφώνουν την αντίληψη για το παρελθόν, ακριβώς όπως και στο παλίμψηστο οι διαστρωματωμένες γραφές συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν. Το υποκείμενο εμπυθίζεται αλλά και εποπτεύει, συμμετέχει αλλά και θεωρεί, παραλαμβάνει την παράδοση αλλά και τη συνδιαμορφώνει, την μεταβάλλει και την εξελίσσει, εξασφαλίζοντας τη συνέχισή της (Mantzou, 2017).

Η συμμετοχικότητα είναι θεμελιώδους σημασίας για το PALIMPSEST. Η τυπική από πάνω προς τα κάτω, ιεραρχική δομή του συμβατικού Μουσείου αναδιαμορφώνεται καθώς προτείνεται μία από κάτω προς τα πάνω, συμμετοχική προσέγγιση μέσω της συσχέτισης και αλληλεπίδρασης ειδικών και κοινού, πομπών και δεκτών, δημιουργών και θεατών, με στόχο την

συν-δημιουργία και κοινή κατοχή του περιεχομένου. Δεν υπάρχουν πια προκαθορισμένοι ρόλοι, αλλά υπάρχει μια διαρκής εναλλαγή «επιμελητών» και «θεατών» (Kidd, 2016).

Το κοινό αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο (Martinon, 2013). Γίνεται επιμελητής, θεματοφύλακας και διαχειριστής του έργου, διαμορφώνει το περιεχόμενο, προσθέτει νέα επίπεδα διαστρωμάτωσης στην πόλη, επεξεργάζεται τα υπάρχοντα ή ανασύρει ξεχασμένα πάλι στην επιφάνεια. Παύει να είναι παθητικός καταναλωτής και δέκτης της εμπειρίας (Debord, 1994) και μετατρέπεται σε ενεργό, συμμετέχοντα παράγοντα.

Η αυθεντία του επιμελητή ως ειδικού που οργανώνει, εποπτεύει και ελέγχει το Μουσείο, δεν μπορεί να αντισταθεί στην πίεση που της εξασκεί η ψηφιακή σφαίρα, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και με την αυθεντία του δημιουργού (Jeffery, 2015). Το Μουσείο γίνεται λιγότερο ιεραρχικό και αυστηρό, περισσότερο άναρχο κι ανοικτό αλλά ταυτόχρονα πιο θεαματικό και εμπορικό. Η επιμέλεια από ατομική, στατική πρακτική μετατρέπεται σε συνεργατική και ροϊκή διαδικασία (Von Bismarck, Meyer-Krahmer, 2020), στην οποία παγιωμένες κατηγοριοποιήσεις επανεξετάζονται χωρίς ωστόσο να διαλύονται.

Η ανοικτότητα αποτελεί δομικό στοιχείο του PALIMPSEST καθώς δεν αφορά μόνο στους δημιουργούς αλλά και στο χρόνο, στις μορφές, στην ύλη, και γενικά στο ανοικτό υπόβαθρο που είναι η ίδια η πόλη. Η ανοικτότητα του PALIMPSEST είναι αυτή που αντανακλά την αντίληψη για την πόλη ως δημόσιο και όχι απλά ως κοινό αγαθό.

2.2.3 Μετα-Παραγωγή

Στη σύγχρονη συνθήκη η έννοια της μεταπαραγωγής, γίνεται αντιληπτή στην παγκόσμια κουλτούρα ως μία απέραντη μείξη (Bourriaud, 2002). Η οικειοποίηση, η επαναχρησιμοποίηση, η επανερμηνεία και η επανεπεξεργασία υπαρχουσών πληροφοριών, διασταυρούμενες παραπομπές, διαλογικές προϋποθέσεις και αναφορές είναι ο αναδυόμενος τρόπος λειτουργίας για τις σύγχρονες μορφές πολιτιστικής παραγωγής. Αντί για υλικά αντικείμενα οι πολιτιστικοί παραγωγοί προσφέρουν στο κοινό μοντέλα ανθρώπινων σχέσεων, επιστρέφοντας στις ιδέες των συλλογικών δημιουργικών πρακτικών.

Η αυξημένη πρόσβαση, η ταχεία μετάδοση και η εκδημοκρατισμένη παραγωγή σημαίνουν ότι η σημερινή τέχνη της μετα-παραγωγής αντικατοπτρίζει τον παγκόσμιο πολιτισμό στην εποχή της πληροφορίας. Έναν πολιτισμό που συνθέτει και συνδέει τα πάντα (εκ προθέσεως ή όχι), διασφαλίζοντας ότι η μεταπαραγωγή είναι μια διαδικασία σύνθετη, με αναφορές επί αναφορών και τελικά ανεξέλεγκτη. Κατά συνέπεια, παρατηρούμε την εξάλειψη της παραδοσιακής διάκρισης μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, δημιουργίας και αντιγραφής, *readymade* και πρωτότυπου έργου, περνώντας πέρα από μια απλή «τέχνη οικειοποίησης», η οποία συνάγει μια ιδεολογία ιδιοκτησίας, σε μια κουλτούρα συνεχούς δραστηριότητας βασισμένη στη συμμετοχή (Kidd, 2016).

Η σημασία της μεταπαραγωγής έγκειται στο ότι ο δημιουργός, που έχει προ πολλού απολέσει την προνομιακή, θεική υπόσταση εκείνου που εκ του μηδενός δημιουργεί, γίνεται τώρα αντιληπτός ως εκείνος που μεταγράφει και παραδίδει στην ευχέρεια συγκλίσεων και συσχετισμών του παραλήπτη ένα ανοικτό και όχι τέλειο ή τελικό έργο (Eco, 1989). Η διαρκής επεξεργασία των δεδομένων και των μεταδεδομένων με βάση κριτήρια που επιλέγονται και προτεραιότητες που αξιολογούνται δεν μπορεί παρά να κάνει συμμετοχούς στη διαδικασία της δημιουργίας, ως ανοιχτής και ποτέ πια τελεσίδικης συνθήκης, όλους όσοι μεταγράφουν και μεταπαράγουν τα δεδομένα.

Η πόλη ιστορικά έχει υπάρξει ένα διαρκές ανοικτό εργαστήριο μεταπαραγωγής και επάλληλων διαστρωματώσεων που κάποτε καλύπτουν και ίσως κι εξαφανίζουν προηγούμενα στρώματα, άλλοτε τα αφήνουν σε μία συνθήκη εκκρεμούς αναμονής κι άλλοτε τα αφήνουν να διαπερνούν το χρονικό παλίμψηστο και να ξεπροβάλλουν ως υπόμνηση της παράλληλης κατακόρυφης οργάνωσης της πόλης σε διαφορετικά, διαδοχικά χρονικά στρώματα.

Στο πλαίσιο του PALIMPSEST η μετα-παραγωγή αποτέλεσε βασικό εργαλείο και συντελέστηκε σε διάφορα, διακριτά μεν αλλά αλληλοσυνδεόμενα κι αλληλοτροφοδοτούμενα στάδια. Αρχικά, υπήρξε η προφορική καταγραφή των αφηγήσεων των ηλικιωμένων μελών του ευρύτερου περιβάλλοντος των μαθητών, τους οποίους οι μαθητές καθοδηγούσαν δημιουργώντας διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας και με διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος από αυτά που πιθανώς να εστίαζαν οι αρχικοί αφηγητές, συντελώντας ένα πρώτο στάδιο μετα-παραγωγής. Στη συνέχεια, υπήρξε δημιουργική ερμηνεία κι επεξεργασία του προφορικού αρχειακού υλικού που συλλέχθηκε, με τους μαθητές να δημιουργούν video animations αλλά και θεατρικές δραματοποιήσεις των ιστοριών. Παράλληλα, 12 συνεργαζόμενοι καλλιτέχνες του PALIMPSEST χρησιμοποίησαν τις ιστορίες αυτές προκειμένου να παράξουν διαδραστικές εικαστικές εγκαταστάσεις στην πόλη των Ιωαννίνων, επανερμηνεύοντας τις και τοποθετώντας τις με νέα ζωή στο αρχικό τους πλαίσιο. Τέλος και το ίδιο το κοινό έχει τη δυνατότητα μετα-παραγωγής του υλικού του PALIMPSEST μέσα από την καταγραφή νέων ιστοριών στην εφαρμογή (apps) αλλά και των σχολιασμό υπαρχόντων.

2.2.4. Δημιουργία Περιεχομένου (content creation)

Η μεταπαραγωγή δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία περιεχομένου από όλους. Ο διαμοιρασμός της πληροφορίας γίνεται οριζόντιος, κι όχι κάθετος κι ιεραρχικός δίνοντας σε όλους όχι μόνο πρόσβαση στην πληροφορία αλλά και πρόσβαση σε ένα εξαιρετικά ευρύ κοινό. Ο εκδημοκρατισμός αυτός που οφείλεται τόσο στα νέα μέσα παραγωγής όσο και στα νέα μέσα διάδοσης, κάνει ασαφείς τις διαφοροποιήσεις των ρόλων μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή περιεχομένου (Runnel, Pruulmann-Vengerfeldt, 2014). Πλέον η μονόδρομη πορεία από την παραγωγή του περιεχομένου στην κατανάλωση, και τον διαχωρισμό του ρόλου του παραγωγού και του καταναλωτή, χάρη στις δυνατότητες των νέων ψηφιακών μέσων γίνεται αμφίδρομη καθώς κάθε καταναλωτής μπορεί να είναι και παραγωγός με ενεργή συμμετοχή στη δημιουργία περιεχομένου. Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι συμμετρικές, αμφίδρομες και διαδραστικές (Carpo, 2011). Η δημιουργία του περιεχομένου είναι συμμετοχική. Οι δυνατότητες που ανοίγονται για τη μεταπαραγωγή, επανάχρηση, μετάπλαση προηγούμενων στοιχείων σε καινούρια, καθιστά τη συνδημιουργία περιεχομένου ενιαία και σχεδόν αναπόφευκτη συνθήκη, στην οποία συμμετέχουν στοιχεία της παράδοσης, στοιχεία που δημιουργήθηκαν από «ειδικούς», επώνυμους δημιουργούς και στοιχεία που προκύπτουν από μείξη και επεξεργασία τους.

Η δημιουργία περιεχομένου στην περίπτωση του PALIMPSEST δεν περιορίζεται στην μεταγραφή ιστοριών αλλά και στην επεξεργασία τους, την προσθήκη ετικετών, τη συσχέτιση μεταξύ τους. Η οπτικοποίηση πολλών από τις ιστορίες που συνέλεξαν οι μαθητές έγινε καταρχάς από την ομάδα του PALIMPSEST και στη συνέχεια σε συνεργασία με τους μαθητές που, με καθοδήγηση, επεξεργάστηκαν εικονογραφικό υλικό για να δημιουργήσουν μικρής διάρκειας animations. Η σημασία αυτών των μικρών οπτικοακουστικών αφηγήσεων για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του κοινού, στηρίζεται κυρίως στην προτίμηση που εκδηλώνεται στις σύντομες οπτικοακουστικές αφηγήσεις σε σχέση με τις κειμενικές περιγραφές. Η δυσκολία που αντιμετωπίζει συχνά το το μη εξειδικευμένο κοινό στη χρήση κατάλληλων εργαλείων για την οπτικοποίηση, οδήγησε στην αναζήτηση τρόπων ώστε να μπορεί αυτόνομα να «οπτικοποιεί» τις ιστορίες που μπορεί να συνεχίζει να ανεβάζει στην εφαρμογή (app) του PALIMPSEST. Η δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου με εργαλεία εύκολα και χωρίς την προϋπόθεση εξειδικευμένων γνώσεων, μπορεί να λειτουργήσει ελκυστικά τόσο για την συλλογή περισσότερων ιστοριών όσο και για την προσέλκυση μεγαλύτερου κοινού.

3. Welcome to the Booth

3.1 Τι είναι το Booth

Το «Booth» αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο, συνδεδεμένο με την εφαρμογή (app) του PALIMPSEST, που επιτρέπει την αυτόματη παραγωγή video σχετικού με ιστορίες από το παρελθόν που καταγράφει το ίδιο το κοινό. Μέσα από μία σειρά ερωταπαντήσεων, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δουν τις προφορικές τους ιστορίες να οπτικοποιούνται και να μετατρέπονται σε μικρά video animation, αποκτώντας νέα ζώη μέσω της καλλιτεχνικής ερμηνείας και των ψηφιακών μέσων.

Η Ομάδα του PALIMPSEST σχεδίασε και κατηγοριοποίησε μία εκτεταμένη βιβλιοθήκη εικονογραφικού υλικού, η οποία βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία εμπλουτισμού και ανανέωσης, και η οποία τροφοδοτεί το Booth. Στη συνέχεια το πρόγραμμα έχοντας ως δεδομένα τα αρχεία του εικονογραφικού υλικού και βάσει γενικών παραμέτρων που έχουν σχεδιαστεί από την Ομάδα του έργου, συνθέτει και παράγει σε πραγματικό χρόνο video animation των αφηγήσεων των χρηστών. Οι χρήστες μπορούν να παράγουν συνεχώς νέα animation για τις ιστορίες τους, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο αυτό γίνεται αποτελεί εσωτερική λογική του προγράμματος, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο και το ίδιο το Booth εκτός από εργαλείο και συν-δημιουργό του τελικού αποτελέσματος.

Στην ουσία υπάρχουν τρία επίπεδα δημιουργίας. Στο πρώτο επίπεδο είναι ο αρχικός δημιουργός του Booth, που ορίζει τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα, στην προκειμένη περίπτωση η βάση δεδομένων του εικονογραφικού υλικού, και τις γενικές παραμέτρους και συνθήκες μέσα στις οποίες θα λειτουργήσει το πρόγραμμα. Στο δεύτερο επίπεδο ο χρήστης που μέσω των ερωταπαντήσεων και της αφήγησης εισάγει συγκεκριμένες τιμές στις παραμέτρους προκειμένου το Booth να παράξει τα video animation. Και στο τρίτο επίπεδο, το ίδιο το πρόγραμμα, το οποίο με βάση αυτά που του έχουν οριστεί παράγει μέσω δικής του εσωτερικής λειτουργίας πληθώρα μεμονωμένων έργων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ποτέ ακριβής αναπαραγωγή και πανομοιωτυπία δύο έργων, αλλά μη-τυπική σειριακότητα, μεταβλητότητα και οπτική ομοιότητα.

Το Booth έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός υβριδικού εργαλείου, στο οποίο υπάρχουν κάποιιοι κανόνες και μία δομή που οργανώνεται εκ των προτέρων και εκ των άνω αλλά παράλληλα υπάρχει μία ανάπτυξη από κάτω προς τα πάνω χωρίς σημαντικούς περιορισμούς και χωρίς προβλεπόμενη εξέλιξη σε μία ανάπτυξη που είναι ατέρμονη.

3.2 Πώς λειτουργεί

Προκειμένου να παραχθεί το τελικό video animation, ο χρήστης-αφηγητής του Palimpsest Booth ακολουθεί μια πορεία ερωταπαντήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice), οι οποίες χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα για την δημιουργία ενός βέλτιστου σκηνοικού που θα συνοδεύσει την ηχογράφηση της ιστορίας. Οι επιλογές του χρήστη αποτελούν τις απαιτούμενες συγκεκριμένες τιμές στις μεταβλητές και τις γενικές παραμέτρους που έχει θέσει η Ομάδα του PALIMPSEST κατά τον σχεδιασμό του Booth προκειμένου να παραχθεί η εξατομικευμένη οπτικοποίηση της εκάστοτε αφήγησης. Η δομή των ερωτήσεων βασίζεται στην τεχνική 5w (what, who, where, when, which).

What (Τι): Ο χρήστης, μετά την είσοδο του στο Booth, καλείται να απαντήσει την πρώτη ερώτηση που αφορά στο είδος της ιστορίας. Οι πιθανές απαντήσεις είναι Ρομαντική (Romantic), Κωμική (Comic), Τραγική (Tragic) και Ιστορική (Historic).

Who (Ποιος): Στη συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει τους βασικούς χαρακτήρες που έλαβαν μέρος στην ιστορία, με πιθανές απαντήσεις 1, 2 ή Πολλοί (Many). Εάν ο χαρακτήρας είναι 1, επιλέγει το φύλο και την ηλικία του. Εάν οι χαρακτήρες είναι 2, επιλέγει και για τους δύο τα φύλα τους και τις ηλικίες τους. Τέλος, εάν είναι πολλοί, δεν απαιτούνται περαιτέρω επιλογές.

Where (Πού): Ο χρήστης επιλέγει τον χώρο στον οποίο διαδραματίζεται η ιστορία που θα αφηγηθεί, με πιθανές απαντήσεις Εσωτερικά (Indoors) ή Εξωτερικά (Outdoors). Εάν επιλέξει Εσωτερικά (Indoors), τότε επιλέγει εάν πρόκειται για χώρο κατοικίας (Domestic), εμπορικό

χώρο (Commercial) ή δημόσιο χώρο (Public). Για τον χώρο κατοικίας, του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει περαιτέρω εάν πρόκειται για Σαλόνι (Living room), Δωμάτιο (Bedroom) ή Κουζίνα (Kitchen). Σε περίπτωση που επιλέξει Εξωτερικά τότε οι πιθανές απαντήσεις είναι Αστικό (Urban), Αγροτικό (Rural) και Φυσικό (Natural). Σε περίπτωση που επιλέξει το Φυσικό τότε του παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε Θάλασσα (Sea), Ποτάμι (River), Λίμνη (Lake), Βουνά (Mountains), Πεδιάδα (Plain) και Δάσος (Forest).

When (Πότε): Ο χρήστης επιλέγει την χρονική περίοδο και την εποχή κατά την οποία διαδραματίζεται η ιστορία. Για την χρονική περίοδο, επιλέγει εάν πρόκειται για ιστορία πριν τον ΒΠΠ (Pre-WW II), μετά τον ΒΠΠ (Post-WW II) ή τον 21ο αι. (21st Century) Για την εποχή, επιλέγει μία από τις 4 εποχές του έτους (Spring, Summer, Autumn ή Winter).

Which (Ποιο): Στην τελευταία ερώτηση, ο χρήστης καλείται να επιλέξει δύο αντικείμενα από την βιβλιοθήκη του Booth, τα οποία διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία.

Ηχογράφηση: Τέλος, η πορεία ολοκληρώνεται με την προφορική καταγραφή της ιστορίας του χρήστη, ο οποίος έχει στη διάθεση του για την ηχογράφηση μέχρι 1 λεπτό.

Με την ολοκλήρωση της ηχογράφησης ο χρήστης ανακατευθύνεται στον σύνδεσμο της νέας ιστορίας, όπου μπορεί να δει το τελικό αποτέλεσμα, κι αν επιθυμεί να την κάνει λήψη στο κινητό ή τον υπολογιστή του, να την αναφορτώσει στην εφαρμογή (app) του PALIMPSEST, είτε να τη μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εικόνα 1: Οθόνη εισόδου στο εργαλείο «Booth» της εφαρμογής (app) του PALIMPSEST

Welcome to The BOOTH!

Tell us a story!

Let's begin!

Πηγή: <https://booth.palimpsest.eu/>

Εικόνα 2: Οθόνη επιλογής είδους ιστορίας

What?

Please select the main story genre:

Romantic

Comedy

Tragic

Historic

Proceed >

Πηγή: <https://booth.palimpsest.eu/>

Εικόνα 3: Οθόνη επιλογής πλήθους, φύλου, ηλικίας των προσώπων που εμπλέκονται στην ιστορία

Who?

How many characters are present in your story?

1 2 Many

Proceed >

Πηγή: <https://booth.palimpsest.eu/>

Εικόνα 4: Οθόνη επιλογής τοποθεσίας εξέλιξης της ιστορίας

Where?

Indoors Outdoors

Urban Rural Natural

Sea River Lake Mountains Plain Forest

Proceed >

Πηγή: <https://booth.palimpsest.eu/>

Εικόνα 5: Οθόνη επιλογής χρονικής περιόδου της ιστορίας

When?

Time Period

Pre-WW II Post-WW II 21st century

Season

Spring Summer Autumn Winter

Proceed >

Πηγή: <https://booth.palimpsest.eu/>

Εικόνα 6: Οθόνη επιλογής βασικών αντικειμένων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας

Which?

Select any objects related to your story! (up to 2 items)

Proceed >

Πηγή: <https://booth.palimpsest.eu/>

Εικόνα 7: Οθόνη ηχογράφησης ιστορίας

Your story is ready!

We just need one last thing... your 1 minute narration!

01:00

Finish!

Πηγή: <https://booth.palimpsest.eu/>

Εικόνα 8: Οθόνη παρουσίασης τελικού video animation

Story #48

Press the play button to see your generated story.

Πηγή: <https://booth.palimpsest.eu/>

4. Tell us a story

Η ύπαρξη κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων μπορεί να επιδράσει πολύ ευνοϊκά στην διατήρηση και προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση του Booth διερευνά το πώς μπορεί να υποστηριχθεί η συμμετοχή και η συνδημιουργία όταν το κοινό διευκολύνεται στην παραγωγή περιεχομένου που να λειτουργεί ελκυστικά τόσο για το ίδιο όσο και για τους άλλους.

Η διαφοροποίηση του Booth σε σχέση με την απλή καταγραφή της προφορικής αφήγησης έγκειται στο ότι την εμπεριέχει αλλά ταυτόχρονα την επεκτείνει καθώς τη μετατρέπει σε μία συμπαραγωγή που εκφράζει ένα σύνολο και όχι μία μοναδική, ατομική και αποκλειστική αφήγηση. Ακριβώς όπως στο παρελθόν η παράδοση στηριζόταν στο να *παραδίδονται* σε διαδοχικές φάσεις τα πολιτιστικά αγαθά και να υφίστανται διαδικασίες οικειοποίησης και μετάπλασης από τους προσωρινούς κατόχους τους. Το Booth επιχειρεί να καταγράψει τις ιστορίες σε οπτικοακουστικό υλικό του οποίου ο δημιουργός τους θα είναι ταυτόχρονα ο αφηγητής, η ομάδα που επεξεργάστηκε το εικονογραφικό και το ηχητικό υλικό, η ομάδα που, εκ των προτέρων, το αντιστοίχισε στις απαντήσεις που έδωσε ο αφηγητής, ο προγραμματιστής και το πρόγραμμα.

Στη νέα ψηφιακή συνθήκη, η γενικευμένη πρόσβαση στον κόσμο των άλλων, η απώλεια των συστημάτων ιεράρχησης και η κατάλυση των απλούστερων δομών προς όφελος δύσκολων να προβλεφθούν δομών οδηγεί σταδιακά στην μετάλλαξη των εγκαθιδρυμένων τύπων, μοντέλων και κατηγοριοποιήσεων. Στη σύγχρονη συνθήκη η διασυνδεδεμένη και ροϊκή πληροφορία

κατηγοριοποιείται εκ νέου και συνεχώς με βάση την εξατομικευμένη εμπειρία του κόσμου του υποκειμένου που γίνεται κεντρικό σύστημα αναφοράς και που διασυνδεδεμένο με άλλα υποκείμενα γίνονται οι κατεξοχήν μεταπαραγωγοί των πάντων.

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

- Bourriaud, N. (2002), *Postproduction*, New York: Lukas & Sternberg.
- Carpo, M. (2011), *the Alphabet and the Algorithm*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Debord, G. (1994), *The Society of Spectacle*, New York: The Zone Books.
- Eco, U. (1989), *The Open Work*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Grau, O. (2017), *Museum and Archive on the Move*, Berlin: Walter De Gruyter.
- Jeffery, C. (2015), *The Artist as Curator*, Bristol: Intellect Ltd.
- Kidd, J. (2016), *Museums in the New Mediascape: Transmedia, Participation, Ethics*, New York: Routledge.
- Mantzou, P. (2017), *Aporia in Architecture: What now?*, Athens: Epikentron Publishers.
- Marotta A. (2012), *Typology: Museums in The Architectural Review*, December.
- Martinon, J.-P. (2013), *The curatorial: a philosophy of curating*, London: Bloomsbury.
- Navas, E. (2018), *Art, Media Design and Postproduction*, New York: Routledge.
- Runnel P., Pruulmann-Vengerfeldt, P. (eds.). (2014), *Democratising the Museum: Reflections on Participatory Technologies*, Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Schorch, P. and McCarthy, C. (2019), *Curatopia*, Manchester: Manchester University Press.
- Von Bismarck, B. and Meyer-Krahmer, B. (2020), *Curatorial Things: Cultures of the Curatorial 4*, New York: Sternberg Press.